

Весна Абадић, виши дипломирани библиотекар
Универзитетске библиотека у Крагујевцу

Марија Гордић, виши дипломирани библиотекар
Универзитетске библиотека у Крагујевцу

Библиотекари за *Моћ знања*

Резиме

У времену када је концепт *Отворене науке* императив, библиотекари запослени у високошколским и институтским библиотекама принуђени су да брзо усвајају нова знања и компетенције. Као сведоци интензивних промена, условљени су да мењају свакодневну радну рутину, пружајући допринос и активно учешће у редефинисању корисничких услуга, али и да одговорно указују на проблеме и недостатке у раду својих институција, као субјеката укључених у процесе научне комуникације.

Рад разматра неке од изазова са којима се колеге сусрећу како би одговориле на очекиване задатке и обавезе прописане новом Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије (2021-2025)¹ и наводи неке од примера добре праксе у њиховом раду. Уочи почетка рада националне платформе еНаука, која ће на једном месту објединити све научне институције, њихове запослене и резултате проистекле из научноистраживачког рада, поставља се питање да ли постоји довољно стручног и обученог кадра из реда библиотекара који су у позадини целокупног система и са којим ће се проблемима они суочавати.

Увод

Отворени приступ знању представља јавни интерес. Механизми који треба да обухвате све релевантне чиниоце су опсежни и потребно је да се уклопе у глобално повезане системе. Библиотеке научноистраживачких институција чине сегмент који има важну улогу у систему Отворене науке. Доживљавају трансформацију редефинисањем својих функција и услуга, јер имају могућност да се активно укључе у процесе научноистраживачког рада². Ове промене мењају традиционалне услуге научних библиотека које све више губе на значају. Статистички подаци који се односе на позајмицу књига углавном указују да се она из године у годину смањује. Иако глобална COBISS.SR³ статистика приказује показатеље раста броја чланица система (до

¹ Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”, са Акционим планом за период 2021-2023. године („Службени гласник РС”, број 10/2021) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2021/10/1/reg> [приступљено 16.09.2022]

² Шевкушић, Милица, Јанковић Зорица. Ка одрживом моделу научних библиотека...у Србији Услуга по мери корисника 21. века, 2015. <https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/5872/Sevkusic-Jankovic-BGB-111215.pdf> [приступљено 19.09.2022]

³ COBISS – показатељи раста <https://sr.cobiss.net/pokazatelji/> [приступљено 20.09.2022]

септембра 2022. године укључено је 250 библиотека), то не значи да постоји сразмеран однос раста позајмице литературе. Чињеница да савремени корисник има другачија очекивања и потребе, доводи до тога да је неопходна пажљива модификација библиотечких услуга која би удовољила новим навикама.

Улоге библиотекара у концепту отворене науке

Библиотекари запослени у научним институцијама постали су каријерни библиотекари, који својим вештинама могу бити од значајне помоћи корисницима, а нарочито истраживачима који су на почетку академске каријере. У том смислу, поред основних сервисних информација које пружају, поседују низ компетенција, те обављају:

- прикупљање адекватне литературе из глобалног корпуса информација и прослеђивање путем аутоматизованих обавештења корисницима;
- пружање информација у вези са ауторским правима и СС лиценцама, и преносу истих на издавача;
- пружање података о библиометријским показатељима и политикама часописа адекватних за објављивање будућих радова;
- уређивање библиографија истраживача, заједно са уносом радова у библиографску базу и друго;
- израду библиографија цитираности и др.
- ажурирање ORCID, Scopus Author ID, ResearchID и других профила истраживача;
- исправљање грешака код навођења ауторства или афилијације у индексним базама;
- додељивање DOI бројева научним радовима и другим публикацијама;
- проверу алатима за детекцију плагијаризма;
- унос радова у институционални репозиторијум;
- администрацију репозиторијума;
- учествују у изради плана управљања истраживачких података приликом пријава за пројекте – DMP (Data Management Plan)

Последња наведена компетенција није заживела у потпуности, јер је релативна новина. Подразумева едукације о алатима и инфраструктури који подржавају креирање и управљање истраживачким подацима током њиховог животног циклуса⁴. Потребно је познавање управљања истраживачким подацима (RDM – *Research Data Management*). Активности библиотекара у управљању истраживачким подацима могу се поделити у три категорије: обезбеђивање приступа подацима, подршка истраживачима и студентима у управљању њиховим подацима и управљање збирком података⁵. Ове активности се логично преклапају, међутим свака од три набројане има неку специфичност и захтева одређене вештине.

1. *Обезбеђивање приступа подацима* највише се ослања на традиционалне услуге библиотека у смислу пружања консултативних и референтних услуга истраживачима и то:

⁴ Birgit Schmidt ... et al. Librarians' Competencies Profile for Research Data Management, 2016
https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-RDM_June-2016.pdf [приступљено 20.09.2022]

⁵ Исто.

За овај сегмент послова, библиотекару је неопходно да поседује одређени ниво знања о дисциплини коју обрађује, да познаје базе података, збирке и механизме који олакшавају приступ истим, као и технике и алате за руковање и анализу података.

2. *Подришка истраживачима и студентима у управљању њиховим сетовима података* подразумева директан рад са истраживачима, едукацију и практичну реализацију у пласману истих, поштујући FAIR⁶ принципе:
 - отворен приступ и могућност поновне употребе података
 - промоција знања о релевантним политикама података о истраживању,
 - идентификација стандарда метаподатака
 - идентификација дугорочних архива за депоновање података и друго.

Од библиотекара се очекује познавање правних норми везаних за заштиту података о личности, најбоље праксе за процену и ревизију података и слично:

3. *Управљање збирком података* укључује познавање шема и формата погодних за чување и дељење података, структуре метаподатака, препознавање персоналних идентификатора, технике повезивања, интегрисања и цитирања истих, затим познавање платформи за њихово дугорочно чување и ажурирање.

Спискови нису коначни, јер свака институција, у зависности од области науке којом се бави, има различит приступ, те је познавање различитих софтверских алата и платформи са релевантним изворима нешто што се подразумева као континуална едукација у раду једног библиотекара. Обим и фокус на појединим сегментима у раду библиотеке зависи пре свега од броја корисника, јер модел у коме библиотекар ради персонализоване услуге и одржава корисничке профиле је одржив у малим библиотекама. Тамо где је број истраживача, као активних корисника, знатно већи, фокус мора бити на едукацији корисника, како би у што бољој мери користили све предности софтверских алата који олакшавају научноистраживачки рад и подижу његову видљивост.⁷

Осим едукације корисника, библиотекар научноистраживачких институција су давно увидели потребу умрежавања и дељења знања међу собом, не само путем акредитованих курсева. Доба пандемије је увело појам “рада од куће“, али и омогућило чешћу и бољу веб комуникацију између колега, која није била у тој мери заступљена раније. Бенефити су се нарочито показали у случајевима похађања радионица, стручних предавања и учешћа на, како домаћим, тако и међународним конференцијама, на којима већи број библиотекара не би имао увек учешћа, најчешће због финансијских могућности или географских удаљености. Најбољи пример добре праксе дали су библиотекар запослени на институтима, који су се организовали и посредством ZOOM апликације организовали кратке обуке и презентације о сегментима свог посла или алатима које користе у раду. Управо је варијативност у свакодневној рутини наметнуо ситуацију непознавања истих софтверских алата, платформи или законских одредби у

⁶ FAIR - *findable, accessible, interoperable, reusable*

⁷ Шевкушић, Милица, Јанковић Зорица. *Ка одрживом моделу научних библиотека...у Србији Услуга по мери корисника 21. века*, 2015. <https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/5872/Sevkusic-Jankovic-BGB-111215.pdf> [приступљено 19.09.2022]

различитим библиотекама, те су ова излагања наишла на више него добар одзив. Под слоганом „Учимо заједно“ од јесени 2021. до маја 2022. године одржано је преко десет презентација, а сваки онлајн састанак подразумевао је и неформалну комуникацију о проблемима у раду.

Стратегија *Моћ знања*

На основу Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19), у фебруару 2021. године Влада Републике Србије усвојила је Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године, под мотом *Моћ знања*⁸, којом знање треба поставити као темељ будућег економског развоја и напретка земље. Предвиђен је низ мера које имају за циљ да ојачају институције, истраживаче и истраживачке тимове али, како се наводи, „и друге актере који производе, шире и примењују знања у секторима образовања, привреде и медија“.

Стратегија *Моћ знања* наводи да је, према евиденцији коју води Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у Републици Србији акредитовано за научноистраживачку делатност: 123 универзитета и факултета, 65 института, од којих је 6 института од националног значаја. У Научно-технолошки систем такође улази и 8 института у саставу САНУ. Транзиција научних института је довела до тога да су бројни институти у једном периоду остали без библиотека и библиотекара. Шест института од националног значаја формирало је мрежу и закључило уговор о научној сарадњи. Бројне законске измене у научноистраживачком и иновационом систему током последњих година омогућиле су да се, након вишедеценијске паузе, оснују два нова института, у Крагујевцу (Институт за информационе технологије) и Новом Саду (BioSens - Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема), као чланице универзитета. За сада, у свом саставу ове институције немају библиотечко информационе центре.

По подацима из Стратегије, планирани број истраживача у 2023. години требало би да достигне цифру од 15.500 људи, са пројектованих 9.500 радова годишње, који ће имати укупно око 348.000 цитата. Поставља се питање да ли имамо довољан број библиотекара са искуством који ће се старати о метаподацима, радити библиографску обраду, унос у репозиторијум, исправљати грешке које свакодневно настају у индексним базама. Ако ће показатељ напретка бити праћење два кључна параметра која говоре о квантитету и квалитету научне продукције - број објављених радова и њихова цитираност, јасно је од колике важности ће бити добијени резултати.

Претходна Стратегија (која је обухватала период од 2016. до 2020. године) под мотом *Истраживање за иновације*⁹, имала је шест посебних циљева. Већина је успешно

⁸ Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“ <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2021/10/1/reg> [приступљено 16.09.2022]

⁹ Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године „Истраживање за иновације“ <https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-srpski.pdf> [приступљено 16.09.2022]

реализована, а као један од нереализованих циљева наводи се планирана реформа мреже института.

Општи циљ нове Стратегије је да „Научно-технолошки и иновациони систем допринесе убрзаном развоју Републике Србије кроз унапређење квалитета и ефикасности науке, технолошког развоја и иновација и даље интеграције у Европски истраживачки простор, чиме помаже достизање стандарда развијених економија.“ Да би се општи циљ остварио, дефинисано је пет посебних циљева:

ПЦ. 1 – Остварење неопходних услова за динамични развој науке, технолошког развоја и иновација;

ПЦ. 2 – Повећање ефикасности коришћења ресурса научноистраживачког система;

ПЦ. 3 – Неговање врхунског квалитета науке и технолошког развоја и јачање конкурентности привреде;

ПЦ. 4 – Фокусирање истраживања на друштвене изазове и приоритете;

ПЦ. 5 – Јачање међународне сарадње.

Навешћемо неке од мера из наведених циљева у којима се „назире“ рад библиотекара.

Једна од мера у остварењу првог посебног циља је *Развој дигиталне инфраструктуре*. Планирано је успостављање обједињеног националног информационог система научноистраживачке делатности, под називом *eНаука*, који ће укључити све релевантне базе податаке и регистре (научноистраживачких институција, истраживача и капиталне опреме).

Мера у реализацији ПЦ.2, под називом *Комуникација научних знања у сврху друштвене корисности и повећање видљивости науке* – подразумева већу доступност научноистраживачких резултата и постојање е-сервиса и платформи усклађених са принципима отворене науке у свакој НИО. У којој мери ће се постојећи репозиторијуми уклопити у будућу инфраструктуру, остаје да се види.

Показатељи успешно реализованог ПЦ.3 биће ниво укупне цитираности и укупног броја научних радова. Као партнерска установа у спровођењу ове мере, уз МПНТР се једино наводи Народна библиотека Србије, чиме је занемарена улога великог тима библиотекара који раде у научноистраживачким институцијама и који ће бити учесници у процесу вредновања и дисеминације научноистраживачких резултата. Логично је очекивати да ће поједини истраживачи, упоређујући податке у националном порталу бити незадовољни, јер им неки радови неће бити видљиви, или ће бити неадекватно повезани са профилом аутора или институције којој припадају, што може довести до додатног притиска на библиотекарe.

Треба поменути и документ под називом *Програм институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института чији је оснивач Српска академија наука и уметности и Програм институционалног финансирања института од*

националног значаја за Републику Србију¹⁰ (Члан 5), усвојен фебруара 2022. године. Као индикатор за евалуацију научних института, тражиће се укупна цитираност на нивоу установе, од које ће зависити буџетско финансирање. Из свега наведеног, јасно је да постоји државни интерес да се унапреди целокупан научноистраживачки и иновациони систем Републике Србије, у коме је интегрисан и рад библиотекара. Тражено унапређење ће дати смернице за даље правце развоја библиотечке струке, изменити радне рутине, вероватно пре него што ће измена правилника или Закона који дефинишу библиотечко информациону делатност ступити на снагу.

Проблеми у библиотечној пракси

Евидентна је намера надлежних институција Републике Србије да се успостави национални научноистраживачки и иновациони систем, али се не види се права заинтересованост препознавања проблема свих учесника у научној комуникацији, нарочито библиотекара, финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Указаћемо на неке од проблема који фигуришу дуги низ година. Почев од финансирања набавке библиотечно-информационе грађе које се не реализује из буџета Републике Србије, јер је законска обавеза пребачена на осниваче библиотека који ту обавезу не испуњавају,¹¹ упитна је и дефиниција и опис радног места библиотекара, који варирају од типа установе. Опис задужења библиотечких радника и називи радних места у правилницима о систематизацији често нису усаглашени са Законом о библиотечно-информационој делатности, или број запослених лица није у складу са националним стандардима за обављање библиотечно-информационе делатности¹².

Чак и приликом евалуације и вредновања рада библиотекара, постоје неусклађености, које додатно демотивишу библиотекарске запослене у научним и високошколским библиотекама. Услове за стицање звања дефинише Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечно-информационој делатности¹³. Бодовне листе које се формирају приликом избора у више звање не обухватају велики број послова којима се баве библиотекарски научних установа. Библиотекарски јавних библиотека које се финансирају од стране Министарства културе и информисања, имају дефинисане коефицијенте за добијена виша стручна звања која се

¹⁰ Програм институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института чији је оснивач Српска академија наука и уметности и Програм институционалног финансирања института од националног значаја за Републику Србију, <https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Program-institucionalnog-finansiranja-25022022.pdf> [приступљено 16.09.2022]

¹¹ Закон о библиотечно-информационој делатности, Члан 26: Финансирање библиотека <https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-bibliotecko-informacionoj-delatnosti.html> [приступљено 16.09.2022]

¹² Миленковић-Вуковић, Биљана, Шевкушић, Милица. Библиотеке научноистраживачких института и установа - законодавни оквир и пракса. Читалиште : научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, вол. 15, но. 29, 2016, стр. 18-29 <https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/904/901.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [приступљено 17.09.2022]

¹³ Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечно-информационој делатности, Службени гласник РС бр. 18 (2013), <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/22/5/reg> [приступљено 20.09.2022]

стичу током каријере. Исти увећани коефицијенти не постоје у важећој Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама¹⁴ која се односи на библиотекаре запослене на државним факултетима и институтима.

Решење овог проблема би требало да донесе Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору¹⁵, проистекла из Закона о запосленима у јавним службама¹⁶, који ће бити основ за вредновање послова у јавним службама и државним органима¹⁷. Примена овог Закона је одложена за 2025.¹⁸ годину, осим дела који се односи на систематизацију радних места који се примењује већ четири године и на основу којег је донета Уредба о каталогу радних места. Закон уређује и платне групе, платне разреде и коефицијент радног места и на основу њега би требало ускладити систематизације док се не донесе нова Уредба о коефицијентима (такође 2025. године).

Закон о библиотечко-информационој делатности (чл. 49) дефинише и дужност за сталним стручним усавршавањем запослених, уз помоћ финансијских средстава која обезбеђује оснивач библиотеке, што се у пракси не одвија као редовна активност.

¹⁴ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама "Службени гласник РС", бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од 15. марта 2002 - др. уредба, 30 од 6. јуна 2002, 32 од 11. јуна 2002 - исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21. новембра 2002, 61 од 13. јуна 2003, 121 од 09. децембра 2003, 130 од 29. децембра 2003, 67 од 11. јуна 2004, 120 од 05. новембра 2004, 5 од 21. јануара 2005, 26 од 21. марта 2005, 81 од 23. септембра 2005, 105 од 28. новембра 2005, 109 од 09. децембра 2005, 27 од 31. марта 2006, 32 од 14. априла 2006, 58 од 7. јула 2006, 82 од 29. септембра 2006, 106 од 24. новембра 2006, 10 од 26. јануара 2007, 40 од 8. маја 2007, 60 од 29. јуна 2007, 91 од 5. октобра 2007, 106 од 16. новембра 2007, 7 од 18. јануара 2008, 9 од 25. јануара 2008, 24 од 7. марта 2008, 26 од 14. марта 2008, 31 од 28. марта 2008, 44 од 24. априла 2008, 54 од 23. маја 2008, 108 од 25. новембра 2008, 113 од 12. децембра 2008, 79 од 28. септембра 2009, 25 од 21. априла 2010, 91 од 3. децембар 2010, 20 од 25. марта 2011, 65 од 2. септембра 2011, 100 од 29. децембра 2011, 11 од 14. фебруара 2012, 124 од 29. децембра 2012, 8 од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 19 од 5. марта 2021, 48 од 13. маја 2021 <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2001/44/4/reg> [приступљено 20.09.2022]

¹⁵ Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2017/81/1/reg> [приступљено 16.09.2022]

¹⁶ Закон о запосленима у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 157 од 28. децембра 2020, 123 од 15. децембра 2021) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/113/19/reg> [приступљено 16.09.2022]

¹⁷ Извршилачка радна места су сврстана у платне групе, у свакој платној групи у постоји осам платних разреда. Платни разреди изражавају напредовање на истом извршилачком радном месту, под условима који су одређени законом. (Закон о платама државних службеника и намештеника : 62/2006-12, 63/2006-20 (исправка), 115/2006-149 (исправка), 101/2007-4, 99/2010-3, 108/2013-11, 99/2014-10, 95/2018-377, 14/2022-51

<https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/62/5/reg> [приступљено 20.09.2022]

¹⁸ *НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да се примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017), односно 1. јануара 2025. године (види чл. 161. и 163. Закона – 113/2017-276 и члан 3. Закона - 123/2021-1).*

<http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2001/44/4/reg> [приступљено 20.09.2022]

Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору¹⁹, проузроковала је шестогодишњу паузу у ангажовању нових кадрова. Овај акт је имао далекосежне последице на рад библиотека. На места пензионисаних колега није било могуће примити нове раднике, што је довело до мањка запослених. Тек је, Уредбом о поступцима за прибављања сагласности за ново запошљавање²⁰, омогућено контролисано примање нових кадрова. После свега, овај проблем библиотекама није лако да превазиђу, јер је изгубљен континуитет у образовању и обуци нових библиотекара, а послови са којима се институционалне и високошколске библиотеке суочавају постају све бројнији.

Уместо закључка

Библиотекари путем својих струковних удружења упорно указују на наведене проблеме, које треба решити приликом процеса измена законских регулатива, на нивоу надлежних министарстава. Једно од најбоље организованих струковних удружења представља *Секција библиотекара и књижничара Заједнице института Србије*²¹, која веома успешно афирмише рад библиотекара ових установа и има активну улогу у борби за њихов статус. *Заједница библиотека универзитета у Србији*²², са циљем да развије и промовише библиотекарску струку и унапређење професионалног и материјалног статуса запослених у библиотекама чланицама, има бројније чланство, али и пасивнији приступ наведеним проблемима. За *Библиотекарско друштво Србије*²³, као највеће и најстарије удружење библиотекара, наведени проблеми су маргиналне природе, јер је његово већинско чланство из реда јавних библиотека.

Без обзира на проблеме са којима се библиотеке научноистраживачких институција суочавају, почев од недовољног финансирања, до недовољног броја запослених који ће на себе преузети нове послове које ће реформа научних институција донети, јасно је да је улога библиотекара у изградњи репозиторијума и будућој дигитализацији у науци зацртана, што се узима „здрово за готово“. Неоспоран труд који библиотекари улажу, укључујући континуирану (само)едукацију, уз тако често коришћен израз – ентузијазам, не може увек бити кључ успеха. Неправедно запостављена струка мора изнаћи начин да се њено место и улога у парадигми *Отворена наука* вреднује. У прилог томе, вреди споменути чињеницу да је LIBER²⁴ као највећа

¹⁹ Закон о буџетском систему - члан 27к уређује забрану запошљавања ("Службени гласник РС", бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 - др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020, 118 од 9. децембра 2021, 118 од 9. децембра 2021 - др. закон) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg> [приступљено 20.09.2022]

²⁰ Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр.159/2020) <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2013/113/8/reg> [приступљено 20.09.2022]

²¹ Секција библиотекара и књижничара Заједнице института Србије <https://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/> [приступљено 20.09.2022]

²² Заједница библиотека универзитета у Србији <https://zbus.rs/> [приступљено 20.09.2022]

²³ Библиотекарско друштво Србије <https://bds.rs/> [приступљено 20.09.2022]

²⁴ ЛИБЕР <https://libereurope.eu/strategy/> [приступљено 20.09.2022]

асоцијација европских истраживачких библиотека, усвојио стратегију у којој дефинише улогу истраживачких библиотека у „обезбеђивању одрживог знања у дигиталном добу“.

Summary

At a time when the concept of open science is imperative, rapid acquisition of knowledge and competence is the key goal of librarians employed in higher education and scientific institutes. As witnesses of intense changes, they are not only conditioned to change their daily routine, contributing and actively participating in the redefinition of user services, but also to responsibly point out problems and omissions in the work of their institutions as subjects involved in scientific communication processes. The paper discusses some of the challenges that colleagues face in order to respond to the expected tasks and obligations prescribed by the new Strategy for Scientific and Technological Development of the Republic of Serbia (2021-2025). It also gives some examples of good practice in their work. Before applying of the work of the national eScience platform, which will unite all scientific institutions, their employees and the results of scientific research work in one place, the question arises whether there are enough professional and trained librarians who stand behind the entire system and with whom they will face problems.

Keywords: open science, e-science, Scientific Development Strategy, scientific communication, libraries.

Литература и извори

1. Библиотекарско друштво Србије <https://bds.rs/> [приступљено 20.09.2022]
2. Заједница библиотека универзитета у Србији <https://zbus.rs/> [приступљено 20.09.2022]
3. Закон о библиотечко-информационој делатности, <https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-bibliotecko-informacionoj-delatnosti.html> [приступљено 16.09.2022]
4. Закон о платама државних службеника и намештеника : 62/2006-12, 63/2006-20 (исправка), 115/2006-149 (исправка), 101/2007-4, 99/2010-3, 108/2013-11, 99/2014-10, 95/2018-377, 14/2022-51 <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/62/5/reg> [приступљено 20.09.2022]
5. Закон о запосленима у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 157 од 28. децембра 2020, 123 од 15. децембра 2021) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/113/19/reg> [приступљено 16.09.2022]
6. Закон о буџетском систему - члан 27к уређује забрану запошљавања ("Службени гласник РС", бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 - др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020, 118 од 9. децембра 2021, 118 од 9. децембра 2021 - др. закон) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg> [приступљено 20.09.2022]
7. ЛИБЕР <https://libereurope.eu/strategy/> [приступљено 19.09.2022]
8. Миленковић-Вуковић, Биљана, Шевкушић, Милица. Библиотеке научноистраживачких института и установа - законодавни оквир и пракса. Читалиште : научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, вол. 15, но. 29, 2016, стр. 18-29 <https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/904/901.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [приступљено 17.09.2022]
9. Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, Службени гласник РС бр. 18 (2013), <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/22/5/reg> [приступљено 20.09.2022]
10. Програм институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института чији је оснивач Српска академија наука и уметности и Програм институционалног финансирања института од националног значаја за Републику Србију, <https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Program-institucionalnog-finansiranja-25022022.pdf> [приступљено 16.09.2022]
11. Секција библиотекара и књижничара Заједнице института Србије <https://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/> [приступљено 20.09.2022]
12. Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године „Истраживање за иновације“ <https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-srpski.pdf> [приступљено 16.09.2022]
13. Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”, са Акционим планом за период 2021-2023. године

- („Службени гласник РС”, број 10/2021) <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2021/10/1/reg> [приступљено 16.09.2022]
14. Schmidt, B. ... et al. Librarians' Competencies Profile for Research Data Management, 2016 https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-RDM_June-2016.pdf [приступљено 20.09.2022]
 15. Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим орагнизацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-Katalogu-radnih-mesta-u-javnim-sluzbama-i-drugim-organizacijama-u-javnom-sektoru-.pdf> [приступљено 16.09.2022]
 16. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр.159/2020) <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2013/113/8/reg> [приступљено 20.09.2022]
 17. COBISS.SR <https://sr.cobiss.net/pokazatelj/> [приступљено 20.09.2022]
 18. Шевкушић, Милица, Јанковић Зорица. *Ка одрживом моделу научних библиотека...у Србији Услуга по мери корисника 21. века*, 2015. <https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/5872/Sevkusic-Jankovic-BGB-111215.pdf> [приступљено 19.09.2022]